

POLITIKAS REKOMENDĀCIJAS

KĀ LABĀK INTEGRĒT AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS METODES KLIMATA PĀRMAINŪ PIELĀGOŠANĀS STRATĒĢIJĀS

EJP SOIL
European Joint Programme

IEVADS

CLIMASOMA mērķis ir apzināt un apkopot sociālekonomiskos un politiskos šķēršļus un stimulus lauksaimniecības piemērošanai klimata adaptācijas stratēģijām.

Prezentētie rezultāti ir iegūti, apkopojot ES politikas virzienus un to instrumentus, kas ietekmē lauksaimniecības pārvaldību un šķēršļus un virzību saimniecību līmenī saistībā ar augsnes veselības uzlabošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Darbs ietver priekšstatus par šķēršļiem un virzītājspēkiem, kas nosaka lauksaimnieku vēlmi rīkoties un pielāgoties klimata pārmaiņām.

AUGSNES LOMA KLIMATA ADAPTĀCIJAS STRATĒGIJĀS

Lauksaimniecībai ir raksturīgi riski un arvien biežāki ekstrēmi notikumi ir veicinājuši lielāku izpratni par to, cik neaizsargāta un jutīga pret klimata pārmaiņām ir šī nozare. Lauksaimniecības nozare ir viena no klimata pārmaiņu visvairāk skartajām nozarēm, taču tā ir arī aktīvs to virzītājspēks.

Nozarei ir jāpielāgojas klimata pārmaiņām, piemērojot vietējās - vietai un nozarei specifiskas - stratēģijas, vienlaikus samazinot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Ar augsni saistītās stratēģijas var ietvert, piemēram, augsnes barības vielu un ūdens aiztures kontroli, lai uzlabotu augsnes veselību, ieviešot daudzveidīgākas augsekas un sējot stresa izturīgas augu kultūras. Konkrētas ar augsni saistītas pielāgošanās stratēģijas bieži vien nav izplatītākie pasākumi, ko lauksaimnieki min saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. Daudzi lauksaimnieki galveno uzmanību pievērš kultūraugiem un ar tiem saistītajām ražām. Tomēr pēdējos gados ir palielinājusies uzmanība augsnes veselībai kā neatņemamai lauksaimniecības stratēģijas sastāvdaļai. Tas liecina par pieaugošu augsnes veselības nozīmīguma atzīšanu ilgtspējīgas lauksaimniecības nozarē.

KAS BŪTU JĀDARA?

Lauksaimnieku iesaistīšana ir ļoti svarīga - jāveido saikne ar lauksaimniekiem un viņu motivāciju pielāgoties.

Neizvairieties no sarežģītiem jautājumiem, kas saistīti ar riskiem, piemēram, atteikšanos no darbiem un apdrošināšanu.

Izmantot esošos instrumentus, izmantojot KLP un Zaļo kursu

Izstrādāt pārredzamu un pielāgojamu uzraudzības sistēmu, lai atbalstītu mācīšanos un atbildīgumu.

Periodiski atkārtoti novērtējiet mērķus un instrumentus, vajadzības gadījumā koriģējiet mērķus un virzienus, kā arī mācīšanās un atskaitīšanās pieejas.

KURA ES POLITIKA ATBALSTA AUGSNES APSAIMNIEKOŠANU, LAI PIELĀGOTOS KLIMATA PĀRMAIŅĀM?

No analizētajām ES politikām vissvarīgākā joprojām ir kopējā lauksaimniecības politika (KLP). Galvenokārt tāpēc, ka 2006. gadā Eiropadomes uzsāktā Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai¹, kuras mērķis bija aizsargāt augsnes funkcijas, nav panākusi nekādu progresu. Tādējādi KLP, izmantojot tās mērķus (pēc 2023. gada), savstarpējās atbilstības sistēmu, zaļināšanas prasības un lauku attīstības programmu, ir būtiska augsnes aizsardzības politikas sastāvdaļa. Tā paredz pasākumus, kas tieši ietekmē ar augsnes veselību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu saistītas darbības.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir būtisks priekšnoteikums plaukstošai ES lauksaimniecības nozarei.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir nozīmīga ES lauksaimniecības nozares attīstībai. Klimata pārmaiņu riski jau ir ņemti vērā KLP, izmantojot finanšu mehānismus, lai pārvarētu laikapstākļu un tirgus satricinājumus². KLP jau ir paredzēti līdzekļi, lai reaģētu uz klimata pārmaiņām. Piemēram, riska novēršana un pārvaldība, atbalsts lauku saimniecību noturībai pret klimata pārmaiņām un dabas katastrofās cietušās lauksaimnieciskās ražošanas atjaunošana.

Stratēģija “No lauka līdz galdam”, kas joprojām ir izstrādes posmā, ir Eiropas Zaļā Kurša kodols, kura mērķis ir padarīt pārtikas sistēmas klimatneitrālas, ilgtspējīgas, taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas.

Aplūkojot augsnes apsaimniekošanas metodes, pasākumi augsnes veselības uzlabošanai, augsnes ūdens aizturēšanai un augsnes erozijas ierobežošanai ir saistīti ar KLP vides shēmām, dabas resursiem, bioloģisko daudzveidību vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmām. Tomēr līdz šim neviena no šīm shēmām nav skaidri saistīta ar klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijām.

Eiropas Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas Zaļo kursu, apņēmoties līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti³. Eiropas Zaļais kurss ir visaptverošs un vērienīgs ceļvedis, ar kuru tiek īstenota Eiropas klimata un ilgtspējas programma. Zaļais kurss aptver visas galvenās ekonomikas nozares, tostarp lauksaimniecību. Zaļā kursa ietvaros ir izstrādāta bioloģiskās daudzveidības stratēģija⁴ un pāreja uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām (stratēģija “No lauka līdz galdam”)⁵.

Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķis ir apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, atjaunojot degradētās ekosistēmas un atbalstot jau aizsargātās teritorijas. Šai reformētajai sistēmai vajadzētu samazināt Eiropas ietekmi uz klimatu un uzlabot sabiedrības veselību. Galvenie pasākumi ietver agroķīmisko līdzekļu un antibiotiku lietošanas samazināšanu un bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanu, kā arī jau esošo aizsargājamo teritoriju nostiprināšanu.

¹<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:en:PDF>

²https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en

³https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

⁴https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

⁵https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

SADARBĪBA AR LAUKSAIMNIEKIEM

Visām stratēģijām un politikas mērķiem ir nepieciešama atbalstoša lauksaimnieku rīcība. Tāpēc ne tikai klimata ietekme ir atkarīga no konkrētās vietas un nozares, bet arī pielāgošanās un seku mazināšanas stratēģijas ir jāpiemēro katram lauksaimniekam atsevišķi.

Lauksaimnieku lēmumus lielā mērā ietekmē tirgus atbalsts, finanšu stimuli, agrovides politika un vides tiesību akti. Atšķirībā no daudzām citām nozarēm lauksaimniecībā tieša valdības iejaukšanās joprojām ir drīzāk likums, nevis izņēmums. Tāpēc valsts politika ir nozīmīga lauksaimnieku lēmumos, jo īpaši tajos, kas ietekmē ražošanu un lauksaimnieku ienākumus.

Bieži vien netiek ņemts vērā, ka lauksaimnieku uzskatiem un ambīcijām ir milzīga nozīme saimniecības un augsnes apsaimniekošanā, kas rada atšķirības viņu spējā, motivācijā un vēlmē ieviest klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus. Daudzu lauksaimnieku galvenā uzmanība ir pievērsta kultūraugiem un ar tiem saistītajai ražai. Īpašas ar augsni saistītas pielāgošanās stratēģijas bieži vien nav visizplatītākās. Tomēr zinātniskā literatūra liecina, ka pēdējos gados arvien biežāk augsnes veselība ir daļa no saimniecības stratēģijas.

Tas, vai faktors ir virzītājspēks, šķērslis vai abi, ir atkarīgs no lauksaimnieka un saimniecības konteksta. Lauksaimnieki pieņem lēmumus par pielāgošanos gan klimatiskajiem, gan ar klimatu nesaistītiem faktoriem. Tāpēc, izprotot vietējās un reģionālās īpatnības, tostarp sociālo un kultūras kontekstu, kā arī šķēršļus un virzītājspēkus, kas nosaka lēmumu pieņemšanu saimniecības līmenī, varēs izstrādāt dzīvotspējīgas augsnes stratēģijas. Tas nozīmē arī to, ka mums ir jāatzīst lauksaimnieku dažādība, pamatojoties uz viņu izpratni un ambīcijām visā Eiropā. Izmantojot divvirzienu dialoga procesu, var noteikt un, iespējams, sniegt atbilstošu atbalstu, lai veicinātu pielāgošanos saimniecību pārvaldībā, tostarp augsnes pielāgošanas pasākumus.

Īstenošanai nepieciešama arī pārredzama pieeja uzraudzībai un pārskatiem, kas ļauj īstenot adaptīvas pārvaldības stratēģijas, lai mācītos un koriģētu īstenošanas gaitu.

Jan Verhagen
Jan.Verhagen@wur.nl

KAS IR NEPIECIEŠAMS?

Neraugoties uz ekonomiskajiem un normatīvajiem stimuliem pāriet uz ilgtspējīgāku augsnes apsaimniekošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, daudzi lauksaimnieki visā Eiropā joprojām nav ieviesuši vai izmēģinājuši šādu praksi vai nav motivēti mainīt savu rīcību ilgtermiņā. Kas jādara, lai mudinātu lauksaimniekus izmantot augsnes apsaimniekošanu kā klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju?

Lauksaimnieku iesaistīšana ir ļoti svarīga - jāveido saikne ar lauksaimniekiem un viņu motivāciju pielāgoties: pielāgošanās stratēģijas ir jāizstrādā lauksaimniekiem saimniecību līmenī;

savienot lauksaimniekus ar citiem lauksaimniekiem: **sociālā iesaiste** un mācīšanās var veicināt lietderīgu stratēģiju veiksmīgāku ieviešanu;

Neizvairieties no sarežģītiem jautājumiem, kas saistīti ar riskiem, piemēram, saimniekošanas pārtraukšanu un apdrošināšanu: pārmaiņas var likt pieņemt sarežģītus lēmumus;

jāizmanto esošie instrumenti, izmantojot KLP un Zaļo kursu - **steidzami jāsāk pielāgot metodes**, jākoncentrējas uz rīcību;

Izveidot **pārredzamu un adaptīvu uzraudzības sistēmu**, lai atbalstītu mācīšanos un atbildību;

Periodiski **atkārtoti novērtēt mērķus un norādījumus**, vajadzības gadījumā pielāgot mērķus un virzienus, mācīšanos un atskaitīšanās pieejas.